

**AMIR TEMURNING HOKIMIYAT UCHUN KURASHI YILLARIDA
FARG‘ONA VODIYSI**

Usmonov B.

FarDU Tarix fakulteti dotsenti, t.f.d

Karimov A.

FarDU Tarix fakulteti II bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temurning hokimiyat uchun kurash yillarida Farg‘ona vodiysi tarixi haqida qisqacha va atroflicha nazariy ma’lumotlar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: tarixi, Temur ulusi, Mo‘g‘ul imperiyasi, sulola, Farg‘ona vodiysi va h.k.

**FERGHANA VALLEY DURING THE YEARS OF AMIR TEMUR'S
STRUGGLE FOR POWER**

Usmanov B.

Fargona State University Associate Professor of the Faculty of History, Ph.D.

Karimov A.

Fargona State University Faculty of History II stage graduate

Annotation: This article presents brief and comprehensive theoretical information about the history of the Ferghana Valley during the years of Amir Temur's struggle for power.

Key words: history, Timur nation, Mongol Empire, dynasty, Ferghana Valley, etc.

Chig‘atoy ulusi yoxud Chig‘atoy xonligi – Mo‘g‘ul imperiyasidan so‘ng Chingizxonning ikkinchi o‘g‘li Chig‘atoyxon va uning vorislari hukmronlik qilgan yerlarni o‘z ichiga olgan mo‘g‘ul ulusi. XIV asr 50-60 yillarida xonlikda siyosiy parokandalik avj oldi. Ulusning yirik amiri amir Qazag‘anning o‘ldirilishi bilan vujudga kelgan siyosiy parokandalik natijasida mamlakat bir qancha mustaqil bekliklarga bo‘linib, ular o‘rtasida yakka hukmronlik uchun kurash avj oldi. Bu kurashda Movarounnahrning sharqiy qismi bo‘lgan Farg‘ona vodiysining tutgan o‘rni haqida ma’lumot berilgan. Farg‘ona vodiysida Xo‘jand bekligi bo‘lib beklikka amir Boyazid jaloyir boshchilik qilgan. Xo‘jand hokimi amir Boyazid jaloyir 1360 yilning ikkinchi yarmidan to 1361 yilning martiga qadar, deyarli bir yilga yaqin Movarounnahr hukumatini Xo‘jand shahridan turib boshqaradi. Amir Boyazid jaloyir

o‘ldirilgach vodiya uning o‘g‘li Ali Darvesh hamda amir bahrom jaloyirlar yetakchilik qildilar. 1367-1368 yillarida Bahrom jaloyirning qudrati shu darajaga yetdiki, hatto Amir Temur ham u bilan hisoblashishga majbur bo‘ldi. Movarounnahrda Amir Temur mavqeining keskin kuchayishi, mo‘g‘ul amirlarining Toshkent viloyatida hamda vodiyning shimoliy va sharqiy qismlarida o‘z hukmronliklarini o‘rnatishi natijasida Xo‘jand bekligi Amir Temur hukmronligini tan olib, uning davlati tarkibiga kirdi.

Kalit so‘z: Movaraunnahr, Farg‘ona vodiysi, Xo‘jand bekligi, Chingizxon, Chig‘atoy ulusi, Tug‘luq Temur, Ilyosxo‘ja, Amir Boyazid jaloyir, Ali Darvesh, Amir Bahrom jaloyir, Amir Temur.

Mamlakatimiz mustaqillika erishgach, tariximiz yangi konsepsiya asosida o‘rganila boshlandi. Chunki sobiq Sovet Ittifoqi davrida milliy davlatchiligimiz tarixi, urf-odatlarimizni obektiv ravishda o‘rganish uchun imkoniyat yo‘q edi. Bugungi kunda butun tariximiz xolisona yoritilmoqda, uni o‘rganish uchun keng imkoniyatlar ochildi. Shunday bo‘lsada tariximizni o‘rganilmagan, yechimini topmagan mavzulari mavjud bo‘lib, ularni o‘rganish davr talabiga aylanib bormoqda. Mana shunday mavzulardan biri Amir Temurning hokimiyat uchun kurashi yillarida Farg‘ona vodiysi tarixidir.

XIV asrning 40-yillariga kelib, Chig‘atoy ulusining g‘arbiy qanoti bo‘lmish Movarounnahrda mo‘g‘ul xonlari bilan tobora nufuzi kuchayib borayotgan mahalliy turkiy amirlar o‘rtasida kurash keskinlasha boshladi. 1346 yili mo‘g‘ul xoni Qozonxonga qarshi Movarounnahr amirlari qoraunaslar qavm yetakchisi turkiy amir Qazag‘on rahbarligida kurash boshladilar. O‘zaro kurashda Qozonxon o‘ldirildi. Amir Qazag‘on xonlik taxtiga avval Donishmandcha o‘g‘loni (1346-1348), keyin Bayonqulixonni (1348-1358) chiqarib, amalda o‘zi davlatni boshqarishga intildi.[1] 1358 yili amir Qazag‘onning o‘ldirilishi nisbatan barqarorlik o‘rnatilgan mamlakatda o‘zaro kurashlar boshlanishiga olib keldi. Amir Qazag‘onning o‘g‘li Abdulloxon yirik amirlar bilan yaxshi munosabatlar o‘rnata olmadi. Amir Abdullo tomonidan Bayonqulixonning o‘ldirilishi amirlar uchun bahona bo‘ldi. 1358 yili amir Bayon sulduz va amir Hoji barloslar Abdulloni taxtdan ag‘darishdi. Amir Bayon sulduz Samarqandda hokimiyatni qo‘lga olgan bo‘lsa-da, Movarounnahrda siyosiy tarqoqlik hukm surganligi, uning bir necha beklklarga bo‘linib, joylarda hokimiyatni yirik amirlar qo‘lga olganligi ko‘pgina tarixiy manbalarda aks etgan. Jumladan, Samarqandda amir Bayon sulduz, Keshda amir Hoji Barlos, Balx va uning atroflarida Amir Husayn, Shiburg‘onda Muhammad xoja Aparidi hukmronlik qilgan. [2] Ushbu davrdagi siyosiy tarqoqlik to‘g‘risidagi ma‘lumotlar barcha tarixiy manbalarda deyarli bir xil tarzda keltiriladi. Lekin ularda Movarounnahrning shimoli-sharqiy hududlarida qanday beklklar tashkil topganligi haqida so‘z yuritilmagan. Aksariyat mualliflar Xo‘jand viloyatining amir Boyazid jaloyir tomonidan boshqarilganligini

ta'kidlash bilan kifoyalanadi. Jumladan, Nizomiddin Shomiy «Xo'jand mamlakati amir Boyazid tasarrufida turardi», [3] deb cheklangan bo'lsa, Sharafuddin Ali Yazdiy «Xo'jandni amir Boyazid jaloyir boshqaradi», [4] deb ma'lumot beradi. Muiniddin Natanziy esa o'zining «Muntaxab ut-tavorixi Muiniy» asarida jaloyir qabilasining yashash joyi Xo'jand ekanligi hamda «Jaloyiriylar istiqomatgohi bo'lgan Xo'jand viloyatini amir Boyazid egallagan» [5] ini ta'kidlaydi. Toshkent, Axbi, Marg'ilon, Andijon viloyatlari haqida esa so'z yuritilmagan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar juda qisqa bo'lishiga qaramay, ba'zi fikrlarni bildirish imkonini beradi. 1358 yili amir Qazag'onning o'g'li va merosxo'ri amir Abdullo amir Bayon sulduz va amir Hoji Barloslar tomonidan hokimiyatda chetlashtiriladi. Bunday vaziyatdan unumli foydalangan va avvaldan bu viloyatning hokimi bo'lib turgan amir Boyazid jaloyir Xo'jandda o'zini mustaqil deb e'lon qiladi. Natanziyning «Xo'jand viloyatini amir Boyazid egalladi», degan ma'lumotini boshqa hududdan kelib egalladi, tarzida tushunsak, xato bo'ladi. Chunki muallifning o'zi Xo'jand jaloyirlar istiqomatgohi ekanligini qayd etgan. Ilmiy adabiyotlarda ham amir Boyazidning Xo'jand jaloyiriylarining Bosh amiri ekanligi ta'kidlangan.

Manbalarda Movarounnahrning shimoli-sharqiy hududlaridan faqat Xo'jand bekligining tilga olingani ushbu viloyat hokimi amir Boyazid jaloyirning Toshkent va Farg'ona vodiysida ham kuchli ta'sirga ega bo'lganligidan dalolat beradi. Bu esa uning hududlari Xo'jand viloyati bilan cheklanmaganligini ko'rsatadi. Bunday holatda amir Boyazidning ta'siri faqat shimolda Toshkent viloyati, sharqda esa Farg'ona vodiysining markaziy va sharqiy hududlari tomon kengayishi mumkin edi. 1360, 1361 yillarda Mo'g'uliston hukmdori Tug'luq Temurxon Movarounnahrda bostirib kirganda har ikki safar ham unga birinchi bo'lib amir Boyazid peshvoz chiqadi. Bu ma'lumot ham Movarounnahrning sharqiy chegaralarida Xo'jand bekligidan boshqa yirik ma'muriy birlik bo'lmaganligini ko'rsatadi. 1360 yilning yozi va kuzida bo'lib o'tgan voqealar amir Boyazid jaloyirning Movarounnahrda mavqeining kuchayishiga sabab bo'ldi.

Umuman olganda, manbalardagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ushbu voqealardan so'ng amir Boyazid jaloyir Movarounnahr hukumatini boshqarishga kirishgan. Movarounnahr amirlari uni amirul-umaro yoki ulug' amir sifatida tan olgan. Lekin keying siyosiy jarayonlar uni Samarqandda qolmay, o'z mulki Xo'jandga qaytib ketishga majbur qiladi.

Demak, Xo'jand hokimi amir Boyazid jaloyir 1360 yilning ikkinchi yarmidan to 1361 yilning martiga qadar, deyarli bir yilga yaqin Movarounnahr hukumatini Xo'jand shahridan turib boshqaradi. 1361 yilning mart oyida yana Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temurxon Movarounnahrda bostirib kiradi. U katta qo'shin bilan Sirdaryodan o'tib, Xo'jand shahriga yetib kelgach, amir Boyazid jaloyir yana xon xizmatiga kiradi. Movarounnahrning yirik amirlaridan amir Bayon sulduz va Hoji

barloslar ham xonga taslim bo‘lishga qaror qiladilar. Lekin ko‘p o‘tmay, amir Boyazid jaloyir xon tomonidan qatl qilinadi. Shunday qilib, butun Movarounnahr, shu jumladan, uning tarkibidagi Farg‘ona vodiysi ham yana qaytadan mo‘g‘ul xonlari tasarrufiga o‘tdi.

Amir Boyazid jaloyir o‘ldirilgach, uning mulki kimning qo‘liga o‘tganligi haqida manbalarda aniq ma‘lumot mavjud emas. Shunday bo‘lsada «Xo‘jand viloyati amir Boyazid Jaloyirning o‘g‘li amir Ali Darvesh boshqaruviga o‘tgan bo‘lishi mumkin. Chunki 1366 yili amir Bahrom jaloyir aynan Ali Darvesh va Musolardan Xo‘jand viloyatini tortib oladi». [6] deb ta‘kidlaydi.

Loy jangida g‘olib chiqqan Ilyosxo‘ja Samarqandni qo‘lga kiritolmay, o‘z yurtiga qaytib ketgach, Bahrom jaloyir Movarounnahrdagi siyosiy jarayonlarda faol ishtirok eta boshlaydi.

Amir Temur Bahrom jaloyir va Sher Bahromlar bilan kengashib, Amir Husaynga qarshi kurash boshlaydi. Xo‘jandni egallab olgan Bahrom jaloyir amir Husayn va Amir Temur o‘rtasidagi nizoning boshlanishida Amir Temur tomonida turgan bo‘lsa-da, ko‘p o‘tmay betaraflik siyosatiga o‘tib oladi.

Nizomiddin Shomiy ma‘lumotlariga ko‘ra, Bahrom jaloyir amir Muso va Ali Darveshga qarshi kurash boshlaydi hamda o‘z qabilasidagi asosiy raqiblariga qarashli mulklarni talon-toroj qiladi. Ali Darvesh tarafdorlarini qirg‘in qilib, o‘zi jaloyiriylarning yetakchisiga aylanib oladi. [7] Garchi u ko‘p o‘tmay Mo‘g‘ulistonga ketishga majbur bo‘lgan bo‘lsa ham, jaloyiriylar ichidagi o‘z raqiblarini yo‘qotishga erishgan edi.

1365 yili Mo‘g‘ulistonga ketgan Bahrom jaloyirning nomi 1367-1368 yillar voqealari bayonida u yerdan yetti ming kishilik qo‘shin olib kelganligi sababli tilga olinadi. Uning ikki yildan oshiqroq vaqt davomida Mo‘g‘ulistonda qolib ketmaganligi tabiiy. Movarounnahrda ikki amir o‘rtasidagi nizo avjiga chiqqan paytda u yana Xo‘jandga qaytib kelgan va keyinchalik Xo‘jand atrofidagi boshqa viloyatlarni ham o‘ziga bo‘ysundirish maqsadida yana Mo‘g‘ulistonga amir Kayxusrav bilan birgalikda yordam so‘rab borgan bo‘lsa kerak.

Umuman olganda, 1367-1368 yillarda Bahrom jaloyir Mo‘g‘ulistondan yetti ming kishilik lashkar olib kelib, nafaqat Xo‘jand, balki Toshkent va Sayram hududlarini ham qo‘lga kiritadi. Shuningdek, Mo‘g‘uliston xoni Ilyosxo‘jaxondan lashkar va viloyatni boshqarish huquqi to‘g‘risida yorliq-farmon olishga ham erishadi. 1367-1368 yillarida Bahrom jaloyirning qudrati shu darajaga yetdiki, hatto Amir Temur ham u bilan hisoblashishga majbur bo‘ldi.

Muiniddin Natanziy ma‘lumotiga ko‘ra, “Amir Temur o‘ziga qarshi Husayn tomonidan yigirma ming kishilik qo‘shin yuborilganidan xabar topgach, Bahrom jaloyirni amir Husaynga qarshi kurashga jalb etishga uringan.” [8] Lekin Amir Temur va Husaynning o‘zaro kurashidan manfaatdor bo‘lgan, Movarounnahrning

sharqiy qismida o‘z hokimiyatini mustahkamlab borayotgan amir Bahrom jaloyir bu nizoga aralashmaslikni ma’qul ko‘radi.

Umuman olganda, Bahrom jaloyir mazkur yillarda Xo‘jand viloyatidan tashqari Sayram, Toshkent viloyatlarini ham qo‘lga kiritib olgan edi. 1367-1368 yillari Bahrom jaloyir Amir Temurga bo‘ysunish va hatto unga yordam berishni xohlamagan bo‘lsa-da, oxir-oqibat uning hukmronligini tan olishga majbur bo‘ladi. Bu vaqtda Toshkent va Sayram ham uning qo‘li ostidan chiqib, mo‘g‘ul amirlari ta’siriga o‘tib ketgan edi. 1368 yilning kech kuzida mo‘g‘ul amirlari Movarounnahrda bostirib kirib, Sirdaryo bo‘yi shaharlari va Toshkent viloyatini bosib oladi. U 1370 yili Amir Husaynga qarshi yurishda Temur qo‘shinlari safida harakat qiladi. Balx zabt etilganidan so‘ng Chig‘atoy ulusining so‘nggi xonlaridan biri bo‘lgan Tarmashirinning qizi Sevinch Qutlug‘ og‘aga uylanadi. Bu nikoh orqali amir Bahrom jaloyir ham Ko‘ragon – xon kuyovi unvoniga ega bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, amir Qazag‘on vafotidan keyin boshlangan o‘zaro urushlar natijasida Movarounnahr mayda beklklarga o‘linib ketdi. Lekin manbalarda mamlakatning shimoli-sharqiy qismlarida tashkil topgan beklklardan

faqatgina jaloyiriylar qabilasi tasarrufidagi Xo‘jand bekligi haqida ma’lumotlar mavjud. Unga asosan Farg‘ona vodiysining g‘arbiy qismi bo‘ysungan va butun Farg‘ona vodiysi ushbu beklk tarkibiga kirmagan.

Mo‘g‘uliston davlatining Farg‘ona vodiysining shimoliy va sharqiy qismlarida ta’siri kuchli bo‘lganligi ko‘zga tashlanadi. Bu hududlar mo‘g‘ul amirlari uchun eng yaqin talonchilik obekti sifatida xizmat qilgan edi.

Farg‘ona vodiysining g‘arbiy qismida joylashgan Xo‘jand bekligi esa mana shunday qiyin vaziyatda kuchli ko‘chmanchi davlat Mo‘g‘uliston bilan qo‘shni hudud sifatida nafaqat o‘z mavjudligini saqlab qoldi, balki ba’zi vaqtlarda o‘z mavqeini mustahkamlashga ham erishdi. Amir Boyazid jaloyir 1360 yilning yozidan 1361 yilning bahorigacha Samarqandni o‘z ta’sir doirasiga kiritgan, 1367-1368 yillari Toshkent va Sayram shaharlarini o‘ziga bo‘ysundirdi. 1369-1370 yillarga kelib, Movarounnahrda Amir Temur mavqeining keskin kuchayishi, mo‘g‘ul amirlarining Toshkent viloyatida hamda vodiyning shimoliy va sharqiy qismlarida o‘z hukmronliklarini o‘rnatishi natijasida Xo‘jand bekligi Amir Temur hukmronligini tan olib, uning davlati tarkibiga kirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- [1] Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi Muiniy.T., O‘zbekiston. 2011. 47-bet.
- [2] Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi Muiniy.T., O‘zbekiston. 2011. 51-bet.
- [3] Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T., O‘zbekiston. 1996. 28-bet
- [4] Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T., Sharq. 1997. 19-bet
- [5] Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi Muiniy.T., O‘zbekiston. 2011. 52-bet.

- [6] B.Usmonov.Farg’ona vodiysi Amir Temur va temuriylar davrida. F., Farg’ona. 2019. 68-bet.
- [7] Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T., O’zbekiston. 1996. 54-bet
- [8] Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi Muiniy.T., O’zbekiston. 2011. 83-bet.